

RECUPERAR LOS MOLINOS MALLORQUINES: UNA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Pere Joan Femenia Sastre¹

¹ *Universitat de les Illes Balears*

Palabras clave (máximo 5): patrimonio cultural, ODS, molinos, Agenda 2030, paisaje cultural.

El patrimonio cultural tiene en nuestra sociedad actual un importante valor educativo, cultural y turístico. No obstante carece de presencia dentro de la política gubernamental. Una muestra de ello es la Agenda 2030, ya que en ella el “patrimonio cultural” solamente aparece mencionada una vez (Martinell, 2020).

No obstante se está demostrando que el patrimonio cultural puede contribuir notablemente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas (REDS, 2021).

Este puede ser el caso del paisaje molinológico del Pla de Sant Jordi en Mallorca. Un espacio emblemático de Mallorca que en el siglo XIX pasó de ser una zona húmeda y un foco de enfermedades a ser un terreno fértil para el cultivo agrícola. El éxito del proyecto de drenaje de la zona a partir de molinos y acequias modelaron el paisaje. Esto permitió crear un paisaje cultural, en el que la mano del hombre convive con la naturaleza a partir de una red de ingeniería de gestión hídrica.

Este paisaje molinológico fue evolucionando y proliferando a lo largo de los años. Pasando de cero a más de mil molinos aguadores en menos de cien años (Femenia, p. 34-35). Además, su fisonomía fue evolucionando desde la tela, a la madera y al metal colorido, lo que acabó por configurar el paisaje y formar parte de la cultura de una amplia comunidad.

No obstante, en las últimas décadas, la evolución económica de la isla basada en el turismo ha llevado al abandono y la decadencia del campo, provocando como consecuencia la degradación de las infraestructuras agrarias, como los molinos. El abandono de su uso, la falta de mantenimiento y el crecimiento urbano durante las últimas décadas ha provocado el deterioro material y la pérdida de estos, suponiendo también una degradación paisajística.

Asimismo, su revaloración cultural y los nuevos usos como la producción de energía renovable permiten crear un nuevo paradigma en el que convivan con sus usos agropecuarios. Esto permitiría la recuperación del patrimonio y el paisaje cultural a la vez que supondría un desarrollo para el territorio, ya que permite avanzar en ocho de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Por una parte la soberanía alimentaria, al recuperar los usos agropecuarios, permitiría alejarse de la dependencia alimentaria que tiene la ciudad del exterior. A nivel educativo, permitiría la divulgación de conocimientos en torno al patrimonio, la agricultura, las energías renovables y la cultura. Además se contribuiría a una gestión sostenible del agua y de su consumo.

Por otra parte contribuiría a la producción de energía no contaminante y avanzar hacia la soberanía energética del territorio. Además su recuperación permitiría recuperar una industria artesana, prácticamente pérdida de carpinteros y herreros, dedicados a la fabricación, reparación y mantenimiento de los molinos. Lo que ayudaría a crear trabajos y crecimiento económico.

Su recuperación permitiría avanzar hacia unas comunidades sostenibles capaces de producir sus propios recursos económicos, energéticos e hídricos, además de contribuir a una producción y consumo sostenible de estos recursos. En definitiva, la recuperación de los paisajes y de las buenas prácticas agrícolas contribuiría de forma directa a la recuperación de sus ecosistemas.

Fig. 1. Mapa inventario de los molinos de extracción de agua (Palma). Cedido por el Consell de Mallorca:

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ca&mid=1HtxaOwrTzfkDPw776TB4kYhFReQj_8A&ll=39.55755083878406%2C2.7206123007568106&z=13

Tabla 1.

Redes sociales	Instagram	Twitter
Usuario	@pere joan mallorca	@Pere Joan
enlace	Instagram	Twitter

Bibliografía

[1] FEMENIA SASTRE, P.J. (2024) *La gestió del patrimoni cultural en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Anàlisi i proposta del paisaje molinològic del Pla de Sant Jordi*

(Palma). Universitat de les Illes Balears. Recuperat de:
<https://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/168410>

[2] REDS (2021) Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas desde la perspectiva cultural:
https://reds-sdsn.es/wp/wp-content/uploads/2022/03/OBJETIVOS-DE-DESARROLLO-SOSTENIBLE-Y-SUS-METAS_web.pdf

[3] MARTINELL (coord.) et al. (2020) Cultura y Desarrollo Sostenible. Aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la Agenda 2030. REDS, Madrid:
https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/04/REDS_Cultura-y-desarrollo-sostenible-2020.pdf